

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233612>

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДЕТСКИХ НАРРАТИВОВ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Majidova Madina Baxtiyor qizi

*Basic Doctoral student (PhD) in Psychology at the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

Аннотация: В статье рассматриваются возможности качественного анализа детских нарративов в исследовании творческого мышления старших дошкольников. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на изучение особенностей вербальной креативности детей 5–6 лет. Анализ детских рассказов позволил выявить особенности построения повествования, уровень связности речи, способность к последовательному изложению событий и проявлению творческой инициативы. Установлено, что большинство дошкольников демонстрируют более высокий уровень невербальной креативности по сравнению с вербальной. Вместе с тем качественный анализ нарративов позволяет выявить индивидуальные особенности воображения, смыслового восприятия и творческого мышления ребёнка. Полученные результаты подтверждают диагностическую значимость нарративных методик в исследовании творческих способностей детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: нарративная компетентность, творческое мышление, креативность, дошкольный возраст, детские нарративы, качественный анализ, вербальная креативность.

Проблема развития творческого мышления в дошкольном возрасте остаётся одной из наиболее актуальных в современной психолого-педагогической науке. Это связано с тем, что именно в данный возрастной период активно формируются воображение, речь, способность к символизации и самостоятельному созданию новых образов. Исследователи подчёркивают, что творческое развитие ребёнка тесно связано с особенностями его речевой активности и возможностью выразить собственные представления в словесной форме (Выготский Л.С., 1991).

В последние годы всё большее внимание уделяется изучению нарративной деятельности ребёнка. Нарратив рассматривается не только как форма связной речи, но и как способ осмысления собственного опыта, организации впечатлений и построения смысловых связей между событиями (Bruner J., 1990). В процессе рассказывания ребёнок не просто описывает изображённую ситуацию, а интерпретирует её, дополняет собственными представлениями, устанавливает причинно-следственные связи и проявляет отношение к происходящему.

По мнению ряда исследователей, детский нарратив является важным показателем развития воображения и вербальной креативности (Шиян О.А., Баранова А.А., 2022). В отличие от количественных тестов, качественный анализ рассказов позволяет выявить особенности смыслового построения высказывания, оригинальность мышления, гибкость интерпретации ситуации и индивидуальные способы организации повествования.

Целью исследования являлось изучение возможностей качественного анализа детских нарративов как способа исследования творческого мышления старших дошкольников.

Эмпирическое исследование проводилось на базе государственного дошкольного образовательного учреждения города Ташкента. В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста 5–6 лет. Для изучения нарративной компетентности использовались методики «Расскажи по серии картинок», «Три истории» О.А. Шиян, «Картинка-история», а также методика

«Придумай конец сказке». Дополнительно применялись задания на творческое рисование и фигуральная форма теста креативности Торренса. Анализ результатов методики «Расскажи по серии картинок» показал, что значительная часть детей испытывает трудности при построении связного повествования. Многие дошкольники ограничивались перечислением отдельных действий: «сажает», «копает», «поливает», «собирает яблоки». При этом описание нередко оставалось фрагментарным и не объединялось в целостный сюжет. Некоторые дети нарушали последовательность событий, начинали рассказ с конца или рассказывали вразброс. Интерес представляют отдельные особенности интерпретации изображённой ситуации. Например, один ребёнок отметил, что на картинке изображено яблочное дерево, другой предположил, что на каждой картинке изображён разный мальчик. В одном из рассказов прозвучало, что «на дерево вешают яблоки». Подобные ответы отражают своеобразие детского восприятия и особенности смысловой переработки информации. Вместе с тем часть детей использовала слова-связки: «сначала», «потом», «в конце». Это свидетельствует о наличии формирующихся навыков структурирования повествования. Однако даже при использовании таких конструкций рассказы часто оставались краткими и недостаточно развёрнутыми.

Анализ результатов методики «Три истории» также позволил выявить особенности детских нарративов. При описании истории со снеговиком многие дети указывали персонажей — мальчика и девочку, однако редко обращали внимание на детали изображения. Только отдельные дошкольники описывали морковку вместо носа, ведро на голове снеговика или изменения после его таяния. В некоторых рассказах дети самостоятельно дополняли сюжет, например, говорили, что детей позвала домой мама. При выполнении задания с мальчиком, который просыпается, умывается и завтракает, большинство детей использовало краткие однословные ответы: «проснулся», «умылся», «оделся», «кушает».

Некоторые рассказы строились в неправильной последовательности или начинались с конца. Вместе с тем отдельные дети дополняли сюжет, рассказывая, что мальчик затем пошёл в школу. Это можно рассматривать как проявление стремления расширить содержание ситуации. Особый интерес представляют рассказы по картинке с собакой. В ряде случаев дети не только воспроизводили последовательность событий, но и давали эмоциональную оценку происходящему: «бедная собачка».

Некоторые дошкольники придумывали дополнительные обстоятельства: собака была бездомной или хотела кататься на качелях. Один ребёнок описал ситуацию через изменение погодных условий: «было холодно, потом тепло, потом жарко». Подобные ответы свидетельствуют о способности ребёнка выходить за пределы непосредственно представленного изображения и создавать собственные смысловые связи. Результаты методики «Придумай конец сказке» на основе сказки «Репка» показали, что большинство детей склонны воспроизводить знакомый шаблонный вариант окончания. Это свидетельствует о преобладании репродуктивного способа построения повествования и ориентации на усвоенный образец. Вместе с тем часть дошкольников предлагала собственные варианты развития сюжета: герои звали соседей, варили суп из репки или вовсе не смогли вытянуть её. Подобные ответы отражают проявления творческой инициативы и элементы оригинального мышления. Интересные результаты были получены в методике «Картинка-история». На изображении были представлены дети, собирающие фрукты в саду. Большинство дошкольников концентрировались преимущественно на действиях персонажей и практически не описывали окружающую обстановку, состояние природы или погодные условия. Чаще всего дети рассказывали, что девочки собирают фрукты, а мальчик просит их угостить его. Однако некоторые дети создавали более развёрнутые рассказы, дополняя сюжет новыми действиями: дети мыли фрукты, вместе ели их, общались между собой. Сопоставление результатов нарративных методик и заданий на творческое рисование позволило выявить различия между

вербальной и невербальной креативностью дошкольников. Во время выполнения рисуночных заданий большинство детей проявляло высокую заинтересованность и активность. Дошкольники придумывали необычные изображения, добавляли детали, создавали оригинальные образы. В процессе выполнения заданий достаточно легко выделялись дети с более выраженными творческими способностями. При этом в нарративных заданиях даже дети с развитым воображением часто испытывали трудности в словесном выражении собственных идей. Их рассказы оставались краткими, недостаточно детализированными и нередко строились по шаблону. Это позволяет предположить, что невербальная креативность у старших дошкольников проявляется раньше и свободнее, чем способность к вербальному творческому самовыражению.

Полученные результаты подтверждают, что качественный анализ детских нарративов обладает значительными диагностическими возможностями в исследовании творческого мышления. Анализ структуры рассказа, его связности, последовательности, оригинальности и способности ребёнка к дополнению сюжета позволяет выявить особенности воображения, смыслового восприятия и вербальной креативности. Таким образом, нарративные методики могут рассматриваться как эффективный инструмент изучения творческих способностей детей дошкольного возраста. Использование качественного анализа позволяет не только оценивать уровень речевого развития ребёнка, но и выявлять индивидуальные особенности его мышления, воображения и способности к самостоятельному созданию новых смыслов.

Список литературы

1. Bruner J. Acts of Meaning. — Cambridge: Harvard University Press, 1990.
2. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking. — Lexington: Ginn and Company, 1974.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1991.

4.Туник Е.Т. Психология творчества. — СПб.: Питер, 2002.

5.Шиян О.А., Баранова А.А. Детские нарративы как пространство проявления и способ диагностики творческих способностей старших дошкольников // Психологическая наука и образование. — 2022. — Т. 27. — № 5. — С. 85–98.